

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ВЫСУШИВАЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ НА СТАЧИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ

(PhD) доцент А.Р.Амонов, Студентка Д.Д.Ахмедова

Бухарский инженерно-технологический институт

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235197](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235197)

Аннотация. В статье приводится схема и принцип работы устройства для нанесения полимерной композиции на стачиваемые детали одежды.

Ключевые слова. Полимер, валик, шов, ванна, материал, нахлест, покрытие, оболочка, сушка.

В конструкции устройства содержащий два вращающихся ролика, покрытых пористым материалом, ролики установлены на корпусе швейной машины по обе стороны стачиваемых деталей за ее прижимной лапкой и зубчатой рейкой и связаны между собой ременной передачей внахлестку, систему питания жидкостной полимерной композицией содержит верхнюю ванну, связанную с поверхностью верхнего ролика через питающую трубку с регулятором подачи, и установленную под рабочей платформой машины нижнюю ванну, в которую частично погружен нижний ролик [1,2,3]. Основным недостатком известной конструкции является низкая надежность из-за отсутствия процесса сушки нанесенного полимерного покрытия на швы стачиваемых материалов.

Для повышения надёжности и прочности ниточных соединений в швейных изделиях из тканей подвижных структур, а именно уменьшение раздвигаемости нитей в швах за счёт закрепления структуры ткани в области шва полимерно-композиционным материалом при одновременном сокращении трудоёмкости и многоэтапности обработки изделия, а также за счет своевременность высушивания современного вышивание нанесенной полимерной композиции на швы стачиваемых материалов совершенствована конструкции устройства и принудительным высушиванием покрытия сразу после его нанесения.

Устройство включает корпус швейной машины 1, верхний вращающийся ролик 2, нижний вращающийся ролик 3, верхний вал 4, нижний вал 5, верхняя ванна с полимерной композицией 8, нижняя ванна с полимерной композицией 9, питающая трубка 10, регулятор подачи полимера 11, верхняя и нижняя стачиваемые детали 12, нанесенный полимерный композит 13, прижимная лапка швейной машины 14, нижняя зубчатая рейка швейной машины 15, игла 16 и игольная пластина 17 (рис.1). Поверхность роликов 2, 3 покрыта пористым материалом 18. Ролики 2, и 3 установлены на корпусе швейной машины по обе

стороны стачиваемых деталей 12 за ее прижимной лапкой 14 и зубчатой рейкой 15 и связаны между собой ременной передачей внахлестку (на рис. не показано). Верхняя ванна 8, соединенная с ней питающая трубка 10 с регулятором подачи 11 и установленная под рабочей платформой машины нижняя ванна 9 составляют систему питания жидкостной полимерной композицией 13.

Верхняя ванна 8 связана с поверхностью верхнего ролика 2 через питающую трубку 10. В нижнюю ванну 9 частично погружен нижний ролик 3. С двух сторон материалов 12 установлены кожухи 6, жестко соединенные к корпусу 1 швейной машины и выполнены единым направляющими 19, 20. Внутри кожухов 6 установлены тень 7, которые питаются электрической энергией и имеют регуляторы 21.

Устройство работает следующим образом. При стачивании детали 12 прижимаются лапкой 14 к зубчатой рейке 15 и игольной пластине 17.

Продвижение ткани на величину стежка осуществляется зубчатой рейкой, расположенной в прорези игольной пластины. Рейка подаёт материалы только под иглу 16, а направление перемещения материалов при выполнении строчки задаёт работница. При взаимодействии иглы 16 и челнока (на чертеже не показан) происходит образование челночного стежка.

Рис.1. Устройство для нанесения полимерной композиции на детали одежды

Далее стачиваемые материалы попадают под взаимно вращающиеся верхний 2 и нижний 3 ролики, установленные на валах 4 и 5, связанных с корпусом швейной машины 1. В процессе продвижения тканей из верхней ванны 8 через питающую трубку 10 полимерный композит поступает к пористой поверхности 18 верхнего ролика 2 и наносится на верхнюю ткань в виде плёнки 13. Подача полимерной композиции регулируется с помощью регулятора 11. На нижний слой стачиваемых тканей полимерная композиция 13 наносится

посредством нижнего ролика 2, имеющего также пористую поверхность 18 и частично утопленного в растворе полимерной композиции в нижней.

Ванночке 9. В процессе стачивания полимерная композиция наносится полосой шириной 15-20 мм, таким образом, чтобы шов находился в центре полосы. Нанесенные полимерные покрытия 13 сразу высушиваются за счет использования тени 7, установленные в кожухах 6. Для регулирования температуры в полостях кожухов используют регуляторы 21 изменения напряжения в системе питания тканей 7. Нагреватели 19 и 20 обеспечивают надежное продвижение тканей 12.

Конструкция позволяет повышение надежности и прочности ниточных соединений в швейных изделиях за счет своевременного выпучивания нанесенных на сравнимые материалы.

Литература

1. В.В.Веселов, И.Д.Горбунов, И.В.Молькова. Устройство для нанесения жидкофазного полимера на срезы деталей кроя. Известия вузов. Технология текстильной промышленности. - 2007, №3. С 97-99.

2. В.В.Веселов, Г.В.Колотилова. Химизация технологических процессов швейных предприятий: Учебник / Под редакцией В.В.Веселова. - Иваново: ИГТА, 1999.

Ташпулатов С.Ш. и др. Устройство для нанесения полимерной композиции на детали одежды. Патент №FAP00885, Бюл. №3, 2014